

ANÁLISE DA FORMAÇÃO DOCENTE NO ENSINO DE QUÍMICA DA ESCOLA ESTADUAL BENTA SOLART NO MUNICÍPIO DE MARAÃ – AMAZONAS

[Ciências Exatas e da Terra, Volume 28 – Edição 130/JAN 2024 SUMÁRIO / 06/01/2024](#)

ANALYSIS OF TEACHER TRAINING IN CHEMISTRY TEACHING AT THE BENTA SOLART STATE SCHOOL IN THE MUNICIPALITY OF MARAÃ IN AMAZONAS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10464770

Ludimar Correa da Silva¹

Resumo

O referido artigo é sobre Análise da formação continuada dos docentes no ensino de química da escola estadual Benta Solart no município de Maraã no período de 2019-2021, Amazonas –Brasil, tendo como objetivo: Analisar os componentes curriculares do ensino de química e sua formação docente. Utilizou-se como metodologia a qualitativa, pois formulou-se um questionário com o intuito de descobrir quais eram os perfis desses docentes que atuavam na área de química, inclusive suas formações iniciais e conseqüentemente as continuadas . Em seguida analisou-se de maneira minuciosa cada uma das respostas dos referidos entrevistados, percebeu-se uma necessidade muito grande por parte dos

professores, pois a metade deles atuam em área diferente da sua formação inicial, e estes nunca fizeram uma formação continuada em sua área de formação, menos ainda na sua área de atuação, este empecilho é devido o município ficar muito distante da capital do estado do Amazonas, e as formações oferecidas pelo governo tanto Federal quanto Estadual são Ensino a distância, ou tem que se deslocar da cidade de Marañ para o município vizinho de Tefé, enquanto no município de Marañ, estudar online, é um desafio muito grande ou melhor, esta ferramenta tão inovadora, é pouco aproveitada devido a internet não ser fornecida a todos e nem funciona como deveria.

Palavras-chave: Análise. Formação. Docentes. Ensino. Química.

Abstract

This article is about Analysis of the continuing education of teachers in teaching chemistry at the state school Benta Solart in the municipality of Marañ in the period 2019-2021, Amazonas – Brazil, with the objective: To analyze the curricular components of teaching chemistry and its training teacher. Qualitative methodology was used, as a questionnaire was formulated with the aim of discovering the profiles of these professors who worked in the area of chemistry, including their initial and, consequently, continuing education. Then, each of the responses of the above-mentioned interviewees was analyzed in detail, it was noticed a very great need on the part of the teachers, since half of them work in an area different from their initial training, and they never did a continuous training in their area of training, even less in its area of activity, this obstacle is due to the municipality being very far from the capital of the state of Amazonas, and the training offered by both the Federal and State government is Distance Learning, or you have to move from the city from Marañ to the neighboring municipality of Tefé, while in the municipality of Marañ, studying online is a very big challenge.

Keywords: Analyze. Training. Teachers. Teaching. Chemistry.

1. INTRODUÇÃO

Ao falar em educação de qualidade , antes tem que mencionar formação continuada de professores, que já vem sendo considerada juntamente com a formação inicial, uma questão fundamental, nas políticas públicas de educação. Nesse contexto, a formação continuada é a saída possível para melhoria do ensino, por isso o profissional consciente deve saber que sua formação não termina na universidade. Preparar o professor para a modernidade, através de uma formação continuada proporcionará independência profissional com autonomia para decidir sobre o seu trabalho e suas necessidades de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões críticas sobre a própria prática pedagógica pois a efetiva melhoria do ensino aprendizagem só acontece pela ação do professor ; a necessidade de melhorar o distanciamento entre contribuições da pesquisa educacional e a sua utilização para a melhoria na sala de aula, implicando que o professor seja também pesquisador de sua própria prática; em geral os professores têm uma visão simplista da atividade docente ,ao perceberem que para ensinar basta conhecer o conteúdo e utilizar algumas técnicas pedagógicas .(SCHNETZLER e ROSA , 2003 p. 27)

Cunha 2000 p.3 , escreveu que a formação continuada, não se esgota somente num curso de atualização, no entanto deve ser enfrentada como um processo construído no dia a dia escolar de forma constante e contínua. Este direito é assegurado na LDB em seu art. 67 inciso V. E Paulo Freire, em sua célebre frase disse “ninguém nasce educador ou marcado para ser educador. A gente se faz educador, a gente se forma, como educador, permanentemente, na prática e na reflexão (FREIRE, 1991, P. 58).

Nos tempos modernos há uma busca para a produção de conhecimentos e não somente reprodução, uma visão de conhecer e contrapor a fragmentação do saber do paradigma newton-cartesiano uma aprendizagem significativa, instigante, desafiadora e problematizadora

um educador que medie, busque uma parceria com o educando, um ensino baseado em pesquisa, uma formação pedagógica apropriada aos saberes docentes e um profissional mais valorizado. E além de toda essa perspectiva de mudança de concepções está a globalização, a era da informação e de novas tecnologias aplicadas à educação, o qual requer uma qualidade diferente na formação dos educadores para que se alcance uma transformação significativa em suas práticas, que venha a contribuir qualitativamente para uma educação que não apenas se insira no contexto da era do conhecimento e das novas tecnologias mas colabore na formação do cidadão. Dois fatores foram o marco para o tema deste trabalho: o primeiro se deu ao fato de a autora do mesmo está inserida no dia a dia escolar como docente da escola estadual Benta Solart, e perceber como o problema envolvido nesta pesquisa se consolida na prática, apesar dos avanços tecnológicos existentes. O segundo é para mostrar a deficiência que existe no sistema quando se refere às perspectivas metodologias utilizadas pelos docentes de Ciências Naturais e os tipos de formação oferecidos a estes profissionais.

2. ABORDAGEM DO PROBLEMA

De maneira geral, quando a sociedade e os políticos discursam os educadores são bastantes valorizados e reconhecidos em todos os lugares do Brasil como sujeitos de extrema importância para o sucesso de uma nação. No entanto, a realidade é bem diferente, esse “reconhecimento” não se transforma em valorização social tão pouco em econômica. A história do processo educacional não se deu como sabemos nos dias atuais, nas salas de aulas climatizadas, dentro das escolas e com um professor a frente. Antes era um tio ou tia que era pago pelos pais que tinham melhores condições financeiras, depois foi feito pelos missionários chamados Jesuítas.

Com o intuito de desenvolver as idéias, aprimorar os conhecimentos, melhorar o comportamento, as responsabilidades e as atitudes das pessoas, ou melhor, dos docentes. Devido a alta procura da sociedade

pela educação, a função de educar da escola é introduzida numa tensão entre mudança e reprodução.

Por conta da função dialética que ocorre nas escolas, o professor é considerado a peça fundamental, o elemento essencial, no processo de socialização. No Brasil, a profissão de professor, não conseguiu ainda atingir o mesmo status das demais profissões como: engenheiros, médicos entre outros.

O salário dos professores da Educação Básica é em torno de 60% dos salários de outros profissionais com igual escolaridade, ou menor escolaridade. O professor pra ter um salário melhor, mais bem pago, tem que fazer não somente a graduação, mas também pós graduação, mestrado e doutorado, ainda assim, não se iguala desses outros profissionais, muitas vezes com nível de pós graduação. Houve, nos últimos anos, um aumento enorme no número de professores nas escolas, sem formação pedagógica correta, o que provocou uma série de improvisações, resultando num ensino de baixa qualidade.

3. LIMITAÇÕES DA PESQUISA

A presente pesquisa não apresenta dificuldades ou limitações acerca da problemática em estudo. Mas com Ano atípico devido à pandemia do covid 19 que assola todo o mundo precisaremos usar recursos tecnológicos para aplicação dos questionários e entrevista que será feita pela Google Forms.

Essa pesquisa foi realizada com os docentes da Escola Estadual Benta Solart que localiza –se: na avenida 07 de maio, centro da cidade de Marã no Amazonas.

A principio fez-se um estudo bibliográfico, e na sequência a pesquisa de campo onde aplicou-se questionários para os docentes que ministram aulas de Química.

4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1 As perspectivas no Ensino de Química e a Análise na Formação Docente, a fim de descobrir as competências

A educação desempenha uma função fundamental na construção da sociedade e na vida dos indivíduos, por ser um instrumento de promoção da justiça social e também ter influência direta na maneira de viver das pessoas e na cultura do povo. Desse modo, o campo educacional configura-se como objeto de interesse de diferentes grupos, geralmente com interesses antagônicos. Nesse contexto, de um lado encontram-se os educadores e educandos, e de outro os governos, as instituições particulares e as organizações multilaterais visando suprir suas demandas, por meio de ideologia hegemônica, especialmente para a expansão do capital e a manutenção do poder. É interessante observar que a própria abertura e ampliações das escolas públicas para as massas estão relacionadas com os interesses das elites dominantes.

A LDBEN se apresenta como o eixo norteador na esfera das políticas que regem a educação nacional, que orienta a organização da educação no Brasil e determina que a formação de professores deve atender às necessidades específicas de cada etapa do desenvolvimento do docente. Isso só vai funcionar quando os cursos de formação inicial fornecer o aprimoramento, os conhecimentos, dos conceitos fundamentado nas ciências e na sociedade, isso claro, com a particularidade de cada área em que o docente atua, interligando ou relacionando teoria com a prática, sem menosprezar as experiências adquiridas no cotidiano,.

Aos professores que atuavam na Educação Básica, a LDBEN, passou a exigir que tivessem nível superior para o exercício da docência. Antes disso, a prioridade na formação docente era o domínio dos conhecimentos científicos da área de ensino do professor, sem, necessariamente, relacioná-los com contextos mais específicos ou com outros componentes curriculares. Segundo Veiga e Viana (2012, p. 16), a

necessidade da continuidade da formação através do Ensino Superior era imprescindível, porque o docente do século XX/ XXI “deve estar preparado para trabalhar com uma nova concepção de currículo, de avaliação, de gestão para formar o aluno competente para atender com qualidade ao mundo do trabalho”.

Com o objetivo de desenvolver uma política de ações voltadas para a garantia da qualidade na Educação, o Governo Federal propôs a instituição de um Plano Nacional da Educação (PNE), desde a Constituição Federal de 1988, a qual previu expressamente o estabelecimento do PNE por lei, definida pelo Art.214 .Em sua redação original, o artigo previa a consignação do Plano com duração plurianual e apenas visava a uma articulação e desenvolvimento em seus diversos níveis, integrando ações do Poder Público.

Em concordância com BRASIL (2010,p. 43) a nova escrita, instituída a partir da Emenda Constitucional Federal n.59,de11/11/2009, estabelece que o Plano Nacional de Educação, que tem normalmente uma duração de dez anos,tendo como intuito vincular o sistema nacional de educação em gerência de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para garantir a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus variados níveis, períodos e categorias por meio de ações incorporadas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam à:

I- erradicação do analfabetismo;

II- generalização do atendimento escolar;

III- enriquecimento da qualidade do ensino;

IV- estruturação para o trabalho;

V- propaganda intelectual, científica e tecnológica da nação;

VI – criação de meta de execução de recursos

públicos em educação como equilíbrio do produto interno bruto

4.2 As perspectivas metodológicas no ensino de química e como traçar o perfil destes professores, por meio de suas práticas docentes, habilidades, competências e sobre o seu processo de formação profissional

Fazendo uso dos recursos educacionais variados é possível tornar as aulas mais dinâmicas, permitindo que os alunos assimilam melhor os conteúdos e que, de maneira participativa e versada, possam expor sua imaginação, seus métodos, suas aptidões, dentre outras.

Ainda relacionados a esses recursos educacionais Souza (2007, p.112-113), fala que :

[...] utilizar recursos educacionais no exercício de ensino-aprendizagem é interessante para que o aluno aproprie-se do conteúdo ministrado, desenvolvendo sua imaginação, coordenação motora e aptidão de consultar objetos variados que poderão ser manuseados pelo docente na eficiência de suas aulas.

Para isso acontecer, faz-se fundamental que o instrumento a utilizar-se-á com os discentes esteja de acordo com o que será estudado, e assim, é fundamental um planejamento indagador, para que o professor saiba e consiga usar de forma inovadora com o intuito que seus objetivos sejam almejados e o discente consiga fazer uma interligação entre teoria vivenciada em sala de aula e a prática vivenciada no cotidiano .

Segundo Polinarski (2009, p. 685), cerca de metade dos docentes, que estão ainda na ativa, tem uma propensão em adotar às metodologias convencionais de ensino, por medo da introdução do novo ou mesmo pela displicência, a muito tempo experimentado, no sistema educacional.

Enquanto Krasilchik (2008, p. 184), foi categórico em dizer que:

[...] pelos seus difíceis contextos de trabalho, os profissionais da educação optam pelos livros que requerem um esforço menor, e que corroboram uma metodologia dominadora e um ensino visionário [...]. O professor, por falta de confiança, de preparo, ou por conveniência, limita-se a expor aos discentes, com o mínimo de atualizações, utilizando o material anteriormente elaborado por outros autores. Sustentado em material planejado por outros e produzido industrialmente, o professor abre mão de sua versatilidade, autonomia e liberdade, tornando simplesmente um imitador.

Aos docentes, isso acarreta uma grande sujeição, promovendo resultados desagradáveis, inverso aos docentes, instigando a decoreba, a reprodução e a falta de imaginação, pois tudo o que necessitam terão pronto, não terão que inovar, criar. Enquanto aqueles que fazem uso de maneira pensativa e estruturada, de maneira a acrescentar não como recurso restrito, o livro didático pode ser um bom companheiro para o docente.

Ao utilizar um recurso distinto o professor, dependendo do resultado alcançado, este fará uma análise se o seu trabalho foi vantajoso ou não. À

vista da importância do emprego de variados recursos pedagógicos no ensino de Química, venha a calhar resultados positivos, ele poderá se estimular fazendo com que este estímulo incentive e acendam nos discentes o interesse, colaborando com o aprendizado dos mesmos e expansão profissional do docente, proporcionando dessa maneira maior entrosamento do professor com aluno e dos alunos com alunos.

Os artifícios que podem ser dispostos no ensino de Ciências da Natureza são variados. Artifícios estes que podem se tornar instrumentos imprescindíveis no processo de ensino-aprendizagem.

Silva (2008) torna saliente que:

[...] a incorporação da experimentação no ensino de ciências da natureza torna-se essencial, pois desempenha um trabalho pedagógico para ajudar os discentes a contrastar a teoria com a prática. Isso viabiliza aos alunos condições para um maior entendimento dos conceitos, da amplificação de aptidões, domínios e conduta, para que assim ele melhor compreenda o mundo em que vive.

Os jogos didáticos são mecanismos que podem ser caracterizados como instrumentos possíveis para auxiliar o professor no processo de ensino-aprendizagem.

BRASIL (2006) discursa sobre esse tema jogo didático, segundo ele:

O jogo proporciona o encorajamento e o ambiente adequado que possibilita o desenvolvimento

espontâneo e inovador dos discentes e permite ao docente aumentar seu conhecimento de estratégias ativas de ensino, desenvolver aptidões pessoais e profissionais para despertar nos alunos a faculdade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma maneira nova, prazerosa, lúdica e participativa de remeter-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos abrangidos.

Os jogos, dessa forma, tornam-se mecanismos indispensáveis, pois além dos alunos terem a possibilidade de aprenderem, podem começar a se relacionar com o professor e este com o aluno, tornando-os companheiros no esquadrihar do conhecimento.

4.3 Os perfis dos professores de Ciências da Natureza do município de Marã na Escola Estadual Benta Solart no município de Marã no período de 2019 -2021, Amazonas-Brasil

A formação do professor de Ciências da natureza é complexa e envolve várias disciplinas que devem se complementar, para prover o licenciado de conteúdos e conhecimentos da área de maneira que esse possa promover a adaptação do conteúdo científico acadêmico para a realidade escolar (BASTOS et. al,2012).

Embora a área das Ciências Naturais seja abrangente a várias disciplinas que se relacionam entre si, é preciso que o professor graduado em uma determinada área, atue nesta em que se formou. Comumente encontram-se em escolas públicas, docentes formados em biologia lecionando na área de física e química, por exemplo, ou vice versa, atuando no ensino fundamental.

Esse fato implica na dificuldade em exercer a profissão no ensino de ciências naturais, bem como na escolha de metodologias adequadas, pois até mesmo os que atuam em área específica a qual faz parte de sua formação encontram dificuldades em lecionar, quanto mais aqueles que atuam na área que é diferente da sua formação inicial, o que é muito encontrado nas escolas

de forma a gerar uma deficiência no aprendizado dos alunos sendo que são os mais prejudicados com essa realidade.

Um ser criativo por natureza é o homem. Considerando toda a história de evolução, a criatividade possibilitou a locomoção de um lugar a outro com mais rapidez; nos permitiu viver de modo mais confortável; facilitou a comunicação e o acesso às informações. Para Joly (2001, p. 11),

A criatividade, nas últimas décadas, tem sido reconhecida como um dos aspectos mais relevantes do desenvolvimento humano. É vista como uma das responsáveis pelo dinamismo da sociedade e pelo bem estar do indivíduo na medida em que facilita sua adaptação ao meio.

Para Arteaga et al. (2015, p. 139,), ser criativo:

[...] tem a ver com a competência para fazer associações, estabelecer relações, combinação e integração das idéias e conceitos de maneira a que não está acostumado, diferente, diferente ou única, cujo resultado seja revolucionário.

Sobre criatividade e o que é ser criativo, o professor criativo pode causar modificações importantes no ensino em sala de aula, ou seja, a metodologia e os processos que utiliza para tornar o aprendizado significativo, podem ser determinantes na qualidade do ensino e aprendizagem. Para que isso aconteça, é interessante que o professor desenvolva seu potencial criativo, que seu trabalho seja realizado com entusiasmo e dedicação, para que desenvolva metodologias de ensino que sejam envolventes e capaz de construir um ambiente favorável ao processo de aprendizagem com seus alunos para que estes, desenvolvam o seu potencial criativo e aumentem a capacidade de percepção de mundo.

A Química é uma disciplina que permite ao professor o uso de várias formas para ensinar. É importante destacar que duas metodologias de ensino. A primeira são as aulas teóricas, cheias de conceitos, fórmulas e cálculos, que são necessárias para a exposição do conteúdo. A segunda são as aulas práticas em laboratórios/ ou em sala de aula onde os docentes, podem pôr em prática os conhecimentos aprendidos em sala.

As aprendizagens fornecidas pela química, devem levar o docente a entender o mundo ao seu redor. Esta disciplina faz parte do dia a dia das pessoas, sendo assim, as práticas educacionais devem estar inseridas em um contexto no qual o aluno possa perceber sua aplicabilidade em seu dia-a-dia, sendo necessário, que o professor trabalhe de forma contextualizada.

5. METODOLOGIA

Esta pesquisa terá uma abordagem que buscará analisar o quadro de professores de ciências/química, da escola estadual Benta Solart, da cidade de Marã. participará desta pesquisa um total de 12 professores que compreende todo o quadro docente atuante na disciplina de química do ensino médio e ciências naturais da rede pública estadual de Marã- Amazonas que é composta por 1 unidade de ensino médio, no ano

de 2020 e 2021. as estratégias a serem adotadas no decorrer desta pesquisa constituem nas seguintes etapas:

1- Aprofundamento teórico com seleção de leitura de textos que contemplem literatura condizente com o tema, enfatizando as teorias, conceitos e idéias atuais na área de química, tais como: Diretrizes Curriculares da Educação Básica, livros de química, sites da internet, revistas, artigos e outros.

2- Os questionários deverão acontecer com os professores de química e ciências naturais da Educação Básica do município de Maranhã. A aplicação de entrevistas com os professores será durante o horário de trabalho (na hora atividade do professor), em momentos de reuniões pedagógicas (com prévia autorização da Direção da Escola).

3- Levantamento bibliográfico para busca de referências teóricas com base nos conceitos: formação inicial, continuada e atuação do professor e novas tendências para o ensino da química.

4- Organização de todas as informações e dados obtidos durante o desenvolvimento do projeto acerca dos perfis dos professores, dificuldades de atuação e necessidades de formação continuada.

Utilizará como instrumento de pesquisa o questionário com perguntas abertas e fechadas. As perguntas serão utilizadas para levantar os perfis dos participantes, suas metodologias utilizadas em sala de aula e formação continuada.

5.1 TIPO DE INVESTIGAÇÃO

Foi feita ainda uma Pesquisa teórica bibliográfica com enfoque qualitativo, utilizando referencial teórico de autores que discorrem sobre essa temática. O método quantitativo também foi utilizado, pois faz – se uma análise de todos os resultados através de gráficos e tabelas; segundo Sampieri: Utilizar a coleta de dados para testar hipóteses, baseando-se na

medição numérica na análise estatística para estabelecer padrões e comprovar teorias (SAMPLIERI, COLLADO, LUCIO, 2013 p 30).

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO

6.1 ANÁLISES DOS DADOS

Diante do exposto, torna-se necessária uma abordagem de pesquisa Qualitativa. Assim, depois da coleta dos dados, foram feitas as análises dos questionários realizados na referida escola, para identificar as hipóteses alcançadas ou não e seus objetivos antes propostos durante a pesquisa.

Os resultados serão expostos por meio de gráficos e tabelas para melhor visualização e compreensão dos dados.

A primeira questão, representada no gráfico 01, contém informações gerais que buscam evidenciar as características de gêneros e idades do grupo pesquisado.

Quanto ao gênero, idade e grau de escolaridade:

De acordo com a coleta de dados dos doze participantes, são apenas duas mulheres, os restantes são homens. A idade deles também é variada, vai desde 25 anos até 41 anos. O tempo de docência em sala de aula varia de 2 anos a 18 anos .

Grau de escolaridade e área de formação dos docentes:

Quanto à graduação, somente dois são formados em química, quatro são formados em física, três são formados em biologia, e três em matemática. Apenas uma professora tem mestrado e nenhum ainda fez doutorado. Sobre a análise na formação continuada dos docentes

Todos os professores atuantes no ensino médio da escola Estadual Benta Solart, que responderam os questionários, não fizeram nenhum curso de

formação continuada.

Quanto às Metodologias utilizadas na sala de aula e recursos didáticos disponíveis na escola:

Os professores relataram que utilizam metodologias tradicionais, metodologias construtivistas, data-show, livro didático, seminários, quadro branco, pincel. A escola não oferece muito para que tenha uma aula atraente tanto para o aluno como para o professor.

Ao serem questionados sobre as metodologias utilizadas, todos afirmaram expor os conteúdos de forma tradicional, ou seja, todas as suas aulas são expositivas com auxílio de recursos multimídia para que o aluno compreenda o que está sendo desenvolvido em sala de aula.

É fundamental a elaboração de aulas teóricas ao trabalhar conteúdos de química, visto que estes exigem o conhecimento de conceitos prontos, no entanto é indispensável a articulação entre teoria e prática. É importante evitar as memorizações e transições atropeladas de conceitos, sendo o espaço das aulas dedicado a questionamentos que sejam interessantes para o docente (MELO *et.al*, 2013).

7. CONCLUSÃO

A presente pesquisa trouxe informações acerca da formação continuada, perfis e metodologias dos docentes que ministram aulas de ciências naturais: a destacar química, na escola estadual Benta Solart no município de Maraã.

Constatou-se a grande relevância em discutir a respeito da atuação docente em área específica nas escolas, pois ficou bem evidente, mesmo que grande parte dos professores entrevistados possuem graduação na área das Ciências da natureza, ainda assim, percebe-se a existência de professores de áreas como a matemática lecionando no ensino de ciências de forma a desarticular a sua formação com a área em que está

atuando contribuindo para a deficiência no ensino. A justificativa dada para essa realidade foi que as escolas encontram dificuldades em manter o quadro de professores em área específica pela carência de profissionais nessa área fazendo com que docentes graduados em outras áreas atuem no ensino de ciências naturais para cumprir a carga horária estabelecida. No entanto, a maioria das ações de formação continuada praticada pelo sistema público de ensino é idealizada à margem do cotidiano dos professores e proposta em pacotes fechados. Da maneira como são propostas, tais ações, de acordo com Gatti(2008), não promovem especificamente a atualização e o aprofundamento do professor na promoção do conhecimento em suas áreas de atuação, uma vez que a ação não é “construída dentro da profissão, isto é , baseada numa combinação complexa de contributos científicos, pedagógicos e técnicos, mas que tem como âncora os próprios professores, sobretudo os professores mais experientes e reconhecidos” (NÓVOA,2009, p.44 – 45).

Referências Bibliográficas

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. *Orientações Curriculares para o Ensino Médio: Ciências da natureza, matemática e suas tecnologias*. Brasília, DF, 2006.

GIL-PÉREZ, Daniel. **Formação de professores de ciências: tendências e inovações** / Revisão técnica de Ana Maria Pessoa de Carvalho-10 ed. São Paulo: Cortez, 2011.

CASTOLDI, R.; POLINARSKI, C. A. A utilização de Recursos didático-pedagógicos na motivação da aprendizagem. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE ENSINO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1, Ponta Grossa, 2009. *Anais do I SINECT*.

CAVALCANTE, D. D.; SILVA, A. F. A. Modelos didáticos de professores: concepções de ensino-aprendizagem e experimentação. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENSINO DE QUÍMICA, 14, Curitiba, 2008. *Anais do XIV ENEQ*. Disponível em:

<<http://www.quimica.ufpr.br/eduquim/eneq2008/resumos/R0519-1.pdf>>.
Acesso em: 20 jun. 2021.

KRASILCHIK, M. *Prática de ensino de biologia*. 4ª ed., São Paulo: Editora Edusp, 2008.

JUSTI, R. La Enseñanza de ciencias basada em la Elaboración de Modelos. Enseñanza de Ciencias. *Enseñanza de las Ciencias*, Barcelona, v. 24, n. 2, 2006. .

MELO, N. S.; GONÇALVES, M. A. E.; SILVA, C. A.; ALVARENGA, M. K.; PAIVA, C.M.; NEVES, E.M.; FERREIRA, S.N. **Métodos de ensino- aprendizagem aplicados às aulas de ciências: Um olhar sobre a didática**. VII Semana de Ciência e Tecnologia IFMG – Campus Bambuí, 2013.

SOUZA, S. E. O uso de recursos didáticos no ensino escolar. In: I ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, IV JORNADA DE PRÁTICA DE ENSINO, XIII SEMANA DE PEDAGOGIA DA UEM, Maringá, 2007.

SCHNETZLER, R. P. A pesquisa em Ensino de Química no Brasil: conquistas e perspectivas. *Química Nova*, v. 25, supl. 1, 2003.

¹Graduada em Licenciatura em Química (Universidade Estadual do Amazonas-UEA)

Pós graduada em Metodologia para o Ensino de Biologia (Centro Universitário Leonardo da Vinci-UNIASSELVI)

Mestre em Ciências da Educação – Universidad Del Sol – UNADES cv:
<https://lattes.cnpq.br/7702922327746112>

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil